

Foto: André Colling (Ilha da Pólvora, Rio Grande)

POR MANUEL MACEDO DE SOUZA

MINUANOS

QUE CONTAM HISTÓRIAS

A NATUREZA FALA

O vento minuano, que sopra firme nos Pampas Gaúchos e varre as margens da Lagoa dos Patos, carrega mais do que frio e memória cultural: ele nos lembra que a natureza fala em outra escala de tempo. São necessários anos, às vezes décadas, para entender o que esses ventos e águas têm a contar. É nessa escuta paciente que o PELD-ELPA atua desde 1998, registrando as mudanças do estuário da Lagoa dos Patos e da costa marinha Adjacente (ELPA).

Foto: Marianna Lanari (Pradaria de *Ruppia maritima* com floração de macroalgas ao fundo).

Essas observações revelam que conhecer é condição para preservar. Um exemplo claro são as pradarias submersas de *Ruppia maritima*. Berçários naturais, onde peixes, camarões e caranguejos encontram abrigo e alimento, esse ecossistema também funciona como “filtro vivo”, melhorando a qualidade da água e armazenando carbono azul, essencial para mitigar os

efeitos das mudanças climáticas. Acompanhando sua trajetória ao longo de décadas, descobrimos seu declínio – uma perda silenciosa, mas de grande impacto para todo o ecossistema.

Entre os habitantes mais emblemáticos da região está o boto-de-Lahille (*Tursiops truncatus gephyreus*), uma população residente e singular.

O Programa Ecológico de Longa Duração - PELD (MCTI-CNPq) que abrange o estuário da Lagoa dos Patos e região costeira adjacente (ELPA) teve início em 1998.

Este monitoramento tem o objetivo de avaliar as variações na biota do ELPA em resposta a mudanças de curto, médio e longo prazo na hidrologia, relacionadas a fenômenos climáticos e a ação humana, durante o período de 1998-Atual.

O monitoramento contínuo desse ambiente é essencial devido às características ecológicas, à alta produtividade biológica, à importância econômica das atividades portuárias e industriais na região do extremo Sul do Brasil.

Escaneie o QR code ao lado e acesse o site do PELD-ELPA para mais informações:

Patrimônio Cultural e Natural de *Rio Grande - RS*

Foto: Rodrigo Genoves.
Boto-de-Lahille (*Tursiops truncatus gephyreus*)

Monitorado por décadas, ele se tornou símbolo da ligação entre ciência e cultura: em 2022, foi reconhecido como Patrimônio Cultural e Natural da cidade do Rio Grande - RS. Cada avistagem de boto é também um lembrete de que conservar ecossistemas significa preservar identidades. Mas o ELPA não é feito apenas de grandes espécies. A verdadeira engrenagem da vida está nos mi-

croorganismos invisíveis. O fitoplâncton produz oxigênio e forma a base da cadeia alimentar marinha. O zooplâncton conecta essa produção aos peixes, enquanto o ictioplâncton (ovos e larvas de peixes) garante a renovação dos estoques. Bactérias e fungos, muitas vezes esquecidos, regulam ciclos de nutrientes, controlam populações e mantêm o equilíbrio da vida microscópica.

Sem eles, a teia alimentar e os serviços ecossistêmicos do estuário simplesmente não existiriam. Outro elo fundamental é a pesca artesanal de beira de praia, prática que carrega tradição e sustento. Redes lançadas na praia do Cassino, em Rio Grande, e em outras praias revelam não apenas peixes, mas também histórias de famílias inteiras ligadas ao mar.

Serviços Ecossistêmicos do Estuário

Os registros de longo prazo do ELPA mostram mudanças nas espécies capturadas, no tamanho dos cardumes e no ritmo das safras, conectando o ambiente natural à vida de quem depende dele. Tudo isso mostra que o estuário oferece serviços ecossistêmicos vitais: sequestra carbono, abriga biodiversidade, sustenta pescarias, protege a linha de costa, inspira cultura e lazer, e alimenta a identidade de uma região inteira.

Foto: Acervo PELD-ELPA.

Foto: Rodrigo Genoves.

Conhecer para preservar

Conhecer, descrever e valorizar esses serviços é o primeiro passo para preservá-los em tempos de mudanças globais.

Assim como o vento minuano sopra incansável, o PELD-ELPA continua a vigiar e a registrar as transformações da Lagoa dos Patos. Porque compreender os ventos da mudança é essencial para garantir que as próximas gerações herdem não apenas gráficos e dados, mas também a vida, a beleza e os serviços que este estuário único oferece ao Brasil e ao mundo.